

BELGI – OBRAZNING DARAJASI

Yo'ldiyev Qahhor Vahobovich

filologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393602>

Annotatsiya: Tezisdagi badiiy belgi obrazli tafakkurning muhim bosqichi sifatidagi fikr ilgari surilgan. Bunda rus olimlari A.A.Potebniya, Yu.V. Shatinning nazariy qarashlari asos vazifasini bajargan. Erkin Vohidov, Abduvali Qutbiddin she'rlari misolida tahlil etilgan.

Kalit so'z va iboralar: белги, образ, матн, композиция, асар, бadiiy kod, yaxlit tizim.

Annotation: In the thesis, the important stage of thinking with an artistic symbol is put forward. Russian scientists A.A. Potebnia, Yu.V. Shatin's theoretical views served as the basis. It is analyzed on the example of the poems of Erkin Vahidov and Abduvali Qutbiddin.

Key words: sign, image, text, composition, work, artistic code, integrated system.

Аннотация: В тезисе выдвинут важный этап мышления художественным символом. Основой послужили теоретические воззрения российских ученых таких, как А.А.Потебня, Ю.В.Шатин. Анализируется на примере стихов Эркина Вахидова и Абдували Кутбиддина.

Ключевые слова: знак, образ, текст, композиция, произведение, художественный код, целостная система.

So'nggi yillarda adabiyotshunoslikda "badiiy kod", "badiiy belgi" degan tushunchalar faol qo'llanmoqda. Lekin ular badiiy obrazning yangi darajasi sifatida yetarlicha tadqiq etilmagan. Aynan shu jihat mazkur muammoning dolzarb ekanligini izohlaydi.

Ijodkorlar borliqni badiiy-hissiy, badiiy-estetik ifodalashda obraz (qadimgi yunoncha "eydos" – "ko'rinish", "qiyofa") atamasidan foydalanishadi. Bunday obraz ijodkor tasavvuridagi aniq hodisa, vaziyat, personajlarni anglatadi. Obrazlar reallikni betakror xususiyatlarini hissiy obrazli va mantiqiy obrazli jihatlarini aks ettirib uning badiiy-estetik vazifasini kengaytiradi. Chunki obrazli tasavvur va voqelikni obraz orqali o'quvchiga yetkazish o'rtasida ma'lum farqlar bo'ladi. "Badiiy obrazni tushunishga ikki xil munosabatda bo'lish mumkin: a) obrazni faqat tushunturish vositasi deb bilish mumkin va tushuntiruvchilar obrazning faqat ba'zi qirralaridan foydalanishlari, qolganilarini esa tashlab yuborishlari mumkin; b) obrazni butunlay belgiga ko'chirish mumkin. Shuningdek, ikki hodisa: a) yoki biz bunday tushunishni faqat shoirga deb qayd

etamiz, o'zimiz esa haqiqatda ozgina balandroq nuqtada bo'lamiz; b) yoki, bizning tushunchamiz bo'yicha, shoir biz bilan bir xil darajada yoki yuqoriroqda turadi"[1, 281]. Ko'rinadiki, tasavvurdagi obraz bilan badiiy asarga ko'chgan obraz o'rtasida farq bo'ladi, lekin, eng muhimi obrazning mohiyatini belgiga ko'chirish mumkinligidir. Demak, olim ilgari surgan fikrga ko'ra, belgi obrazning funksiyalarini o'ziga olishi mumkin. Mazkur fikr isbotini quyidagi she'r tahlilida ko'rish mumkin:

Shoir qalbi go'yo anor,
She'ri uning sharbati.
Bo'lmas ekan shoir ahlin
O'z qalbiga shafqati.
Tinmay ezar, ezar uni
Ammo shoir biladi –
Piyolasi to'lgan kun
Paymonasi to'ladi." [3, 8]

Mazkur she'rdagi anor, sharbat, piyola, paymona detallari mohiyatan obraz sanaladi, ammo ular boshqa detal-belgilar bilan yaxlit tizim hosil qilgan. Natijada badiiy matn shakllangan. Uning mazmuniy strukturasi aynan asosiy belgilar orqali teranroq ochilgan. She'rdagi asosiy tasvir – shoir qalbi va shoirlar faoliyatiga oid qimmatli fikrni anglatadi. Bu esa o'z-o'zidan shoir Erkin Vohidovning o'zi ham qalbini ayamadan, butun borlig'ini berib she'r bitishini ham anglatadi. Chunki bu yerda soxtalirk yo'q. Balki aslida qanday bo'lsa, shunday ifodalangan ya'ni she'r yozish jarayoni shoirda qanchalik og'ir, mashaqqatli o'tgan bo'lsa, shoir uni shu qadar teranroq ifodalaydi. Chunki matn belgilarning yaxlit tizimi sifatida o'zi anglatgan ma'nodan tashqari, uni yetkazuvchi, anglatuvchini ham ifodalaydi. Zero, "Matnni yaxlit belgi sifatida anglash, nafaqat u bildirgan ma'noga, balki badiiy ifodani anglatuvchi tomonga ham kuchli qiziqish uyg'otadi". [2, 255]

Aslida badiiy matn yaratish uchun katta iste'dod kerak. Ijodkor asar bitar ekan madaniy tafakkur konsepsiyasidan kelib chiqadi. Unda san'at insoniyat faoliyatining asosiy qismlaridan biri sifatida tarixiy dalillar (bu dalillar bir kishining qalb tarixi ham bo'lishi mumkin) orqali real taraqqiyotni belgilaydi. Ana shu jarayonda badiiy so'zning ahamiyatiga katta urg'u beriladi. Aynan badiiy so'zning asosiy ma'no tashuvchi ekanligi, umumiy tafakkur doirasida belgiga aylanadi. Fikrlash jarayonining yoki inson ruhiy faoliyatidagi kamchilik yoki yetuklikni ko'rsatib, ajratib turadi. Natijada ijodkor yoki o'quvchi badiiy matn tahlili jarayonida badiiy belgilar orqali asar mazmuniy strukturasi

anglay boradi. Fikrimiz isboti sifatida Abduvali Qutbiddinning quyidagi she'ri
tahlil qilamiz:

Yuzlandimo bo'shliqqa,
Ena endi qo'shiqman.
Hur qizlaro tegramda
Yo'l yo'q, deydi, Eramga.
Bog'i eram, eram,
Yashnayapti yaramo." [4,71]

Mazkur banddagi birinchi misradi lirik qahramon bo'shliqqa yuzlanganini ta'kidlar ekan, o'z faoliyatida katta xatoga yo'l qo'ygani, adashgani va bu harakatlari hammasi oxir oqibat foydasiz bo'lganini ta'kidlamogda. Banddagi bo'shliq, qo'shiq, Eram kabi detallar lirik kechinmani tabiati va lirik sub'ekt ruhiy holatini ifoda qiluvchi obrazli fikrlar asosi sifatida kelib, ular badiiy kod vazifasida lirik su'bekt yashagan muhit, o'sha jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy inqiroz haqida ham xabar bermoqda. Eram lirik sub'ekt va uning zamondoshlari intilgan afsonaviy bog', buyuk kelajak deb olinsa, unga endi yo'l yo'qligini va bu intilish yakuni sifatida lirik sub'ekt qalbida yara paydo bo'lib, u kattalashib borayotgani va bunda u azob chekayotganiga ishora qilinadi. Chunki lirik sub'ekt intilgan ideal sarob ekanligini anglay borgan va mantiqsilikdan mantiq yasash orqali o'z holatini tasvirlaydi. Bu keyingi bandda yaqqolroq ochiladi:

Mirrixda tirik giyoh,
Zuhalda obihyot.
Biqinlarim og'riydir,
Bo'layotirman G'irot.
Bog'i eram, eram,
Yashnayapti yaramo" [4, 71]

Bu yerda «tirik giyoh», «obi hayot», «G'irot» detallari ham badiiy kod sifatida biri Mirrix sayyorasida giyoh tirik ekanligi, suv yo'q sayorada Zuhalda esa tiriklik manbasi bo'lgan suv borligi uchun yashashim uchun endi men ham afsonaviy ot – G'irot kabi qanot chiqarib o'sha tomonlarga uchishim shart degan fikrni ilgari suradi. Shuning uchun biqini og'riydi. Chunki u yerdan qanot o'sib chiqishiga umid qilmoqda.

Mazkur she'rda har bandning so'nggidagi naqorat (*Bog'i eram, eram, Yashnayapti yaramo*) va misralardagi ba'zi so'zlar oxirida o'tovushining qo'llanishi («Yuzlandimo», «qizlaro», «eram», «yaramo») she'rning umumiy ohangidagi xalqona qo'shiq, aniqrog'i, og'ir dardni kuylashda qo'llanadigan ashula yo'lida bitilganini bildiradi

She'r so'ngida esa mazkur takror qayt'iy xulosa shaklida beriladi:

Bog'i eram, eram,
Ko'z chiqardi yaramo.
Vo-ho-ho... "[4, 72]

She'riy kompozitsiyaning so'nggidagi ushbu satrlar mazmunida yaraning ko'z ochgani, ya'ni, she'r boshida paydo bo'lgan dardli yara, endi pishib yetilgani va u ko'z berib, tuzalishga kelganini bildiradi. Demak, Abduvali Qutbiddin ushbu she'rida «yara» so'zini badiiy kod sifatida ifodalab, shu yo'l bilan lirik mazmunning teranlashishini ta'minlagan.

Xullas, badiiy matnda qo'llangan badiiy kod, belgi lirik mazmunning teranlashishi, lirik kompozitsiyaning nisbatan mukammallashuviga, eng muhimi, obrazning zimmasidagi badiiy-estetik vazifalar doirasini yanada kengayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Из записок по теории словесности. Мышление поэтическое и мифическое. С.281.
2. Шатин Ю.В. / Поэтика: слов, актуал. терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. — М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. — С.255-256.
3. Эркин Воҳидов. Сайланма. Иккинчи жилд.. - Тошкент:Шарқ, 2001. - 352 б.
4. Қутбиддин, Абдували Сен ва сен учун. - тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1996. 84 б.